

NUROTA TUMANIDA UCHROVCHI KOVRAK O'SIMLIGINING XUSUSIYATLARI

Davronova Z. Z.

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti magistranti

Sh. I. Qodirova

O'zRFA Navoiy filiali "Kimyo texnologiyasi, nanotexnologiyalar va qishloq xo'jaligi" bo'linmasi boshlig'i, q f PhD.

Anotatsiya: Ushbu maqolada Nurota tumani hududida uchraydigan " Qizil Kitob" ga kiritilgan Kovrak o'simligining kamyob turlari, ularning botanik ta'rifi, biologiyasi, dorivorlik xususiyatlari, tarqalish areali haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Qizil Kitob, Nurota tumani, Qizilqum, sumbul kovrak, elena kovrak, smola.

Bizni o'rab turgan borliq turli sir-sinoatlarga boy. Tabiatning beadam mo'jizalari, zaminga nur taratayotgan quyosh, oy-yu yulduzlar, ona zaminimiz uzra bo'y cho'zgan har bir giyoh, hayot baxsh etayotgan obi-hayot, inson-u jonzotning barchasiga hayoti uchun zarur kislorod, asrlardan so'zlayotgan tog'-u toshlar, qir-u adir, cho'l-u biyobonda hatto sahroda o'sayotgan yantog'-u saksovil barchasi go'yoki hayotning, uzilmas zanjiridek, go'yoki behuda emasdek.

Jumladan ona tuprog'imizda hech bir minnatsiz unib- o'sib chiqib turmushning turli sohalarida foydalanilayotgan o'simliklar ham mavjud. Ulardan biri kovrak hisoblanadi. Kovrak juda foydali o'simlik hisoblanadi. Tabobatda ham, sanoatda ham keng o'rin olgan.

Kovrak (Ferula) turkumi Apiaceae (Umbliferae) oilasiga mansub. Hayotiy shakli ko'p yillik o't o'simliklardan iborat. Kavrakning 160 dan ortiq turlari yer yuzida uchraydi. O'rta Osiyoda 104 turi, O'zbekistonda esa ferulaning 50 dan ziyod turlari uchraydi. O'zbekistonda uchraydigan kovrakning 10 foizi muhofazaga molik bo'lib O'zbekiston Respublikasi "Qizil Kitobi"ga kiritilgan. Ular: Archa kovrak, Nor kovrak, Sumbul kovrak, Tuganakli kovrak va Qizilqum kovragi.

Xalq orasida kovrak turkumining turlari sassiq kovrak, rova, ravshak, kamol, mo'rcha kamol va boshqa nomlar bilan mashhur.

Kovrakning sanoatda ahamiyati katta. Smola-yelim olish uchun asosan 10 turi ishlatiladi, bular sassiq kovrak, rova, kuhiston kovragi va boshqa nomdagi kovraklar hisoblanadi. Kovrakning turlari tashqi tuzilishi morfologik jihatdan bir-birlariga juda ham o'xshab ketadi. Tabiatda sassiq kovrak (Ferula assa-foetida) keng tarqalgan. Respublikamizda tayyorlanib iste'molchilarga yetkazib berilayotgan smola-yelim asosan aynan shu ferula assa-foetida turidan olinadi.

O'zbekiston Respublikasida "Qizil kitobi"ga kiritilgan sumbul kovrak va elena kovragi bilan tanishtirib o'taman.

"SUMBUL KOVRAK- Ferula sumbul (Kauffm.) Pomir-Oloydagi kamyob endemik o'simlik.

Qisqacha tavsifi. Bo'yi 150 smgacha yetadigan ko'p yillik o't. Poyalari 2-5 ta, ingichka, yuqori qismi sershox. Barglari qattiq bo'lib, ildiz bo'g'izida o'rnashgan. Yaprog'i uch karra patsimon bo'lingan, uzunligi 2-3 sm, kengligi 1-1,5 sm, uchidagi bo'laklari tuxumsimon nishli. Uzunligi 2-3 sm, kengligi 1-1,5 sm. Gullari sariq rangda. Kosacha barglari tishchali. Mevasi mayda, uzunligi 7 mm, eni 4 mm. Iyun oyida gullab, mevasi iyulda yyetiladi.

Tarqalishi. Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari: Nurota, Turkiston, Zarafshon va Hisor tizmalarida tarqalgan. Tojikistonda ham uchraydi.

O'sish sharoiti. Tog'larning o'rta qismidagi toshli yonbag'irlarda, butazorlarda o'sadi. Nihoyatda kamyob, to'p-to'p bo'lib uchraydi. Urug'idan ko'payadi.

Mahalliy aholi tomonidan muttasil va noto'g'ri tarzda atir-upa sanoati uchun hamda dorivor xomashyo sifatida yig'ib olinishi va urug'ining turli hasharotlar tomonidan zararlanishi uning kamayishiga sabab bo'lmoqda.

O'zbekistan Milliy universitetining Botanika bog'ida bundan bir necha yillar oldin o'stirilgan. Nurota, Zomin, Kitob, Hisor davlat qo'riqxonalarida, Zomin milliy tabiat bog'ida muhofaza etiladi.

Elena kovragi - Ferula helenae Rakhm- Nurota oldi qoldiq Tog'larida (Baliqlitog'', Egarbelistog'') o'sadigan kamyob endemik tur.

Qisqacha tavsifi. Ko'p yillik monokarp o'simlik. Ildizi silindrsimon, ildiz bo'g'zi qurigan barglarning ko'p sonli tolalari bilan qoplangan. Poyasining balandligi 60-70 sm, mustahkam, ingichka, yuqoridan shoxlanuvchi, bug'inidan bir nechta shox hosil qiladi. Barglari oqish-ko'kimtir qalin dag'al tuklar bilan qoplangan: to'pbarglari kalta, mustahkam, qalin bandli, yaproqlari keng rombsimon, murakkab patsimon. Poyadagi barglarining yaproqlari juda qisqa. Soyaboni ikki xil. Mevasi kuchli xidga ega. May oyida gullab, iyunda yetiladi.

Tarqalishi. Jizzax viloyati: Nurota oldi qoldiq tog'lari (Baliklitog'', Egarbelistog'')da tarqalgan.

O'sish sharoiti. Tosh-shag'alli va toshli qoyalarda tarqalgan. Tabiatda yakka-yakka holda o'sadi. Bir nechta joylarda o'sishi aniqlangan.

Ko'payishi. Urug'i orqali ko'payadi.

O'simlik soni va arealining o'zgarish sabablari. Tabiiy o'sib turgan joylarining buzilishi va ko'plab mol boqilishi tufayli kamayib ketgan. Muhofaza qilinmaydi."1

O'zbekistonning cho'l zonalarida bu o'simlikning 36 turi madaniylashgan. Cho'l zonalarida kovrakning eng qadimiy turi va ushbu hududlar uchun endemik hisoblangan F.foetida va F.assafetida turlari uchraydi.

Kovrak nafaqat O'rta Osiyo va Markaziy Osiyo mintaqasida, balki Afg'oniston, Eron, Pokistonning cho'l, qir va adirlarida ham katta-katta maydonlar hosil qilib o'sadi. Biroq so'ngi yillarda insoniyat tomonidan tabiatga nisbatan noto'g'ri munosabatda bo'lish oqibatida ushbu noyob o'simlik maydonlari yo'q qilindi.

Hozirgi kunda kovrakning ayrim noyob Ferula shair, Ferula sumbul, Ferula mochata turlari tabiatdan yo'q bo'lib ketdi. Mamlakatimiz chegaralarining qo'riqlanishi, tabiatni muhofaza qilish organlarining harakatlari, "Qizil Kitob" va qo'riqxonalarning tashkil qilinishi tufayli bu noyob o'simlik turlari yurtimiz hududida saqlab qolindi. Saqlanib qolingan bu turlar tibbiyot uchun dori olishda, chorvachilik uchun fitoestrogen moddalar olishda xomashyo zaxirasi bo'lib xizmat qilmoqda.

Mo'jizakor tabiatning tabiiy ne'matlaridan sanaladigan kovrak voaha iqlim sharoitida kam uchraydigan noyob o'simlik. U xalq orasida o'zining shifobaxshligi bilan mashhur. Mahalliy xalq tilida uljon va sassiq kavrak degan turlari shifobaxshlik xususiyatlariga ega. Tabiatning mo'jizasi hisoblangan bu ikki tur odatda biri o'sadigan joyda ikkinchisi uchramas ekan. Ya'ni uljon kavrak o'sadigan joyda sassiq kavrak o'smas ekan, ular alohida-alohida hududlarda tarqalgan. Bu o'simlikning nozik tabiati shundaki, o'sish uchun o'ziga qulay joy tanlaydi. Barcha hududlarga tarqalib, o'sib ketavermaydi. O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'istonda tog' tuproqli, tog' oldi joylarda keng tarqalgan. Qashqadaryoning Dehqonobod tumani, Oqmachit, Cho'bin va Nayman qishloqlarida ko'p uchratishimiz mumkin. Mahalliy aholi uljon kavrakni bahorda, yer yuziga unib chiqishi bilan sevib iste'mol qiladi. Uljon kovrakning o'ziga xos xususiyatidan biri – ildizlaridan shira ajralib chiqishida. Kovrak ildizlarining ajralib chiqadigan shira havoda qotib qoladigan yelimi – "asfetida" degan qatronsimon yelimsimon moddalar va efir moylaridan iborat.

Kavrak turkumiga mansub turlar Kavkaz, O'rta Osiyo respublikalari, G'arbiy Sibirda, O'rta erdengizi mintaqalarida, Eron, Afg'oniston, Pokiston, Xitoy hamda Hindistonda keng tarqalgan. Toshkent, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Navoiy, Buxoro hamda Qoraqalpog'iston respublikasi hududlarida qumli cho'llar, adirlar, tog'lar va tog'oldi yalangliqlarda, sof tuproqli erlarda o'sadi.

O'simlikning dorivorlik xususiyatlari: Kovrakdan ajratib olingan smola tarkibida 4-20% (ba'zan 29,2% gacha) efir moyi, 9,3-70% toza smola, 12-49% yelim, vanilin, 0,68% sof holdagi asarezinotanol, asarezinol va ularning ferul kislotasi bilan hosil qilgan efirlari, 1,28% sof holdagi ferul kislotasi, umbelliferon, asarezen A, farneziferol A, farneziferol V, farneziferol S va boshqa birikmalar bor. Sassiq kovrak yelim-smolasining efir moyi 65% gacha oltingugurt saqlovchi va yoqimsiz hid beruvchi birikmalar (disulfidlar, geksenildisulfidlar va boshqalar), paraoksikumarin va 6-8% pinenlardan tashkil topgan. Sassiq kovrak ildizi tarkibida 67,31% gacha kraxmal, 9% gacha smola, efir moyi va boshqa moddalar bor.

Tibbiyotda o'simliklarning ildizi, bargi, po'stlog'i, guli, mevasi va boshqa qismlaridan foydalaniladi. Kovrak (ferula) o'simligining asosan ildizidan olinadigan smolasi-shirasi tibbiyotda ishlatiladi.

Kovrakning smolasi tabobatida tomir tortishi, o'pka sili, o'lat, zaxm, ko'k yo'tal, tish og'rig'i, asab va boshqa kasalliklarni davolash uchun foydalaniladi. Tibbiyotda esa quvvat beruvchi, balg'am ko'chiruvchi va gijja haydovchi dori sifatida qo'llaniladi.

Kovrakning smolasi asab tizimi faoliyatini yaxshilashda ishlatiladi. Yo'talni to'xtatishda ham samarali foyda beradi. U og'riqni qoldirishda, tinchlantirishda va ichni yumshatishda juda foydali xususiyatlarga ega. Kovrak tarkibidagi dorivorlik xususiyatiga ega modda bu efir moyidir. Veterinariya amaliyotida u ichak va teri parazitlariga qarshi vosita sifatida foydalaniladi.

Kovrak o'tkir, kuchli, yoqimsiz, uzoq turadigan sarimsoq piyoz hidiga ega. Faol ta'sir qiluvchi moddalari: kovrak kislotasining 60% gacha efirini tutuvchi qatron, azaresitannol, kumarinlar, efir moyi, vanilin va bir qator boshqa moddalar.

Sassiq kovrakning yelim-shirasi qadim-qadimdan tibbiyotda turli xastaliklarni davolashda qo'llanib kelingan. Abu Ali ibn Sino kovrak shirasini me'da, buyrak, taloq, jigar kasalliklarini davolashda, shuningdek, ishtaha ochuvchi, siydik haydovchi, bo'g'im kasalliklarida og'riq qoldiruvchi sifatida foydalangan. Bronxial astma, sariq kasalligi, ko'k yo'tal, sil, zaxmda foydalaniladi. Shuningdek, u diabetga qarshi, qon to'xtatadigan, o't haydaydigan vosita sifatida buyuriladi. Ibn Sino uning yelimini bo'g'im og'riqlari davosiga ishlatish, ishtaha ochadigan va siydik haydaydigan vosita tariqasida buyurishga tavsiya etgan, lekin kovrak yelimini qovuqqa zarar qiladi deb hisoblagan.

Kovrak ildizi va mevasidan ichish uchun kukun dori va qaynatma tayyorlanadi, bargi va mevasidan tayyorlangan qaynatmalar badan terisiga qo'yiladigan bog'lamlarda ishlatiladi.

Mana birgina o'simlikning inson hayotidagi o'rni qanchalik katta. Shunday ekan biz ona zamindagi borliqga ijobiy munosabatda bo'lishimiz kerak. Har bir o'simlikni asrab avaylashimiz, ularni tabiatda tarqalishiga o'z hissamizni qo'shmog'imiz lozim. O'z ehtiyojlarimiz qondirish maqsadida aslo va aslo tabiatga ziyon yetkazmasligimiz kerak. Har birimiz "Ona tabiati" mizni asrab avaylashimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Qizil Kitob" Toshkent-2016y.
2. 1.Джалалов А. О произрастании семян горичвета золотистого в естественных условиях и в культуре // Тез. докл. 8-й профессорско-преподавательской конференции. Андижан, 1966. - С.
3. 2. Дробов В. П. Сем. Vitaceae // Флора Узбекистана. Т 4. Ташкент: АН УзССР. 1959а. - С. 157-158

